

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ADVEN SHELLA ESPARTERO- ANTIQUANDO

Instructor I

Negros Oriental State University-Guihulngan, English Department

adven.antiquando@gmail.com

“MATAM-IS NGA HANDUMANAN SA KAGAHAPON”

Sa mahilom na kagabhion,
Nagpabilin sa kasingkasing na malibuton,
Mga handumanan nga matam-is,
Mga damgo nga nagalupad-lupad sama sa mga pispis .

Sa mga adlaw nga midan-ag,
Mga pahiyom nga nagdan-ag,
Mga pulong nga puno sa gugma,
Mga higayon nga na way sama.

Sa mga dalan nga among naagian,
Nagpaluyo ang mga handumanan,
Mga talidhay sa kalipay,
Mga kasakit nahapay.

Sa kahilom sa gabii,
Mga damgo nga wala mahikalimti,
Mga handumanan nga nagbubo,
Kalipay na way .makakutlo

Sa mga adlaw nga moabot,
Mga handumanan nagakupot,
Mga pahiyom nga gisaad,
Mga damgo nga gipamalad.

Sa mga adlaw nga puno sa paglaom,
Mga handumanan nga gikabalon
Mga higayon nga dili na kabalikan,
Apan wala gayuy makapukan.

Sa mangitngit nga gabii,
Mga handumanan nga gapahipi,
Kabuntagon man mudan-ag,

Apan dili kini makabungkag.

Kagahapon na matam-is
Dili gayud ika-iis,
Ni walay bahandi,
Nga ikatandi.

